

© Д.Л. Колосов¹, С.В. Онищенко¹

¹ Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПІДЙОМНОГО ГУМОТРОСОВОГО КАНАТА З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ РОЗРИВІВ ТРОСОВОЇ ОСНОВИ ТА КОМПЛЕКСУ ЧИННИКІВ

© D. Kolosov¹, S. Onyshchenko¹

¹ Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

JUSTIFICATION OF METHOD OF CALCULATION OF STRESS-STRAIN STATE OF HOISTING RUBBER-CABLE ROPE CONSIDERING INFLUENCE OF CABLE BASE BREAKAGES AND MULTIPLE FACTORS

Мета. Розробка та обґрунтування методу аналітичного визначення напружено-деформованого стану плоского гумотросового каната шахтної підйомної машини з урахуванням впливу комплексу зовнішніх чинників, включно таких, як технічний стан машини та напрямних посудини та втрати тягової спроможності каната, зумовленою розривами суцільності тросів.

Методика дослідження полягає в розробці математичної моделі напружено-деформованого стану гумотросового каната шахтної підйомної машини з урахуванням впливу комплексу чинників і розривів тросової основи та побудові аналітичних рішень для різних граничних умов деформування каната.

Результати дослідження. Встановлено напружено-деформований стан підйомного гумотросового каната при взаємодії із механічною системою «підйомна посудина – армування» у шахтних стволах з порушеною геометрією. Отримані в загальному вигляді, у замкненій формі аналітичні вирази дозволяють визначати додаткові внутрішні сили опору тросів каната, максимальні значення коефіцієнтів концентрації напружень в тросах каната, що знаходиться під впливом зовнішніх чинників, у разі розриву одного з тросів. Для можливості визначення величини втрати тягової спроможності плоского гумотросового каната побудовано аналітичне рішення для випадку сумісного впливу пошкоджень тягових елементів плоского тягового органа та конструктивних параметрів підйомно-транспортної машини, відхилень армування ствола від проектних значень.

Наукова новизна полягає у встановленні та комплексному врахуванні залежностей формування, перерозподілу та зміни напружено-деформованого стану підйомного гумотросового каната з урахуванням сумісного впливу пошкоджень тягових елементів плоского композитного тягового органа і конструктивних параметрів шахтної підйомної машини та відхилень армування ствола від вертикалі.

Практичне значення. Отримані алгоритми та метод визначення напружено-деформованого стану плоского гумотросового каната надають можливість до відомого стану каната підйомної установки додавати вплив розриву троса, визначати напружено-деформований стан каната під впливом комплексу чинників, включно таких, як технічний стан машини та напрямних посудини. Можливість встановлення напружено-деформованого стану каната, зумовле-

ного розривами різних тросів, в різних перерізах, дозволяє обґрунтовано визначати можливість подальшої експлуатації підйомної установки в шахтних стволах з порушеною геометрією, включно і після аварій та техногенних катастроф.

Ключові слова: шахтна підйомна установка, плоский гумотросовий канат, математична модель, граничні умови, напружено-деформований стан, чинники впливу, розрив тросової основи, комплексне урахування, метод розрахунку.

Вступ. Гнучкі тягові органи широко використовуються на підйомно-транспортних машинах. В практиці експлуатації гнучких композитних тягових органів можливі розриви їхніх тягових елементів. Такі розриви впливають на розподіл сил в тяговому органі, відповідно на його міцність, тягову спроможність, реальний запас міцності. Перераховане супроводжується зменшенням витривалості більш навантажених тягових елементів, відповідно витривалості та надійності тягового органа в цілому. Причинами таких розривів можуть бути як взаємодія каната з елементами конструкції машини, з сировиною, що транспортується, так і експлуатація підйомної установки у шахтних стовбурах з порушеною геометрією. Природні ушкодження виникають поступово, як правило закономірно і їх можна передбачити. Передбачити ушкодження, що виникають внаслідок техногенних катастроф, практично неможливо. В окремих випадках виникає потреба експлуатації тягового органа навіть за умови його пошкодження.

Стан питання та постановка задачі дослідження. В плоскому тяговому органі зусилля передається системою тросів, що взаємодіють між собою. Відповідно розрив тросів не завжди може призвести до небезпечної втрати тягової спроможності каната. В окремих випадках, особливо в аварійних, єдино можливий терміновий підйом може бути здійснений канатом з ушкодженими тросами. Допустимість такого підйому має бути обґрунтована. Таке обґрунтування має максимально повно враховувати різноманітні чинники, що впливають на напружений стан каната. Відомі дослідження визначають основні чинники, пов'язані з розподілом напружень в плоскому гумотросовому канаті. Такими чинниками є конструкція та технічний стан підйомної машини, напрямних посудини, характер взаємодії плоского тягового органа та барабанів (шківів) машини, наявність розривів тросів.

Вплив конструкції та технічний стан підйомної машини полягає в набутті канатом нециліндричної форми на барабані з криволінійною твірною, в нахилі перерізу взаємодії каната та барабана внаслідок відхилення осі барабана (шківа) від горизонталі. Вплив відхилення напрямних посудини може спричиняти як поворот перерізу приєднання каната до посудини навколо осі каната, так і в площині каната. Нерівномірний розподіл сил між тросами на криволінійному барабані призводить до нерівномірного розподілу сил тертя каната по поверхні барабана. Розриви тросів практично викликають локальну зміну конструкції каната, оскільки в перерізі їхнього ушкодження зменшується кількість тросів в перерізі каната.

Питання впливу розривів тросів в гумотросових канатах на розподіл сил по їхній ширині для різних умов розглядалося в багатьох роботах [1-16]. Водночас в цих роботах не розглядалося питання сумісного впливу пошкоджень тягових

елементів плоского тягового органа та конструктивних параметрів підйомно-транспортної машини, відхилень армування ствола від вертикалі. Відповідно не були побудовані математичні залежності для визначення рівня втрати тягової спроможності каната, зумовленого розривами суцільності тросів з урахуванням конструктивних особливостей підйомно-транспортних машин. Методи аналітичного визначення напружено-деформованого стану (НДС) плоского гумотросового каната відсутні. Розробка такого методу є *актуальною науково-технічною задачею*. Її розв'язання дозволить обґрунтовано визначати втрату тягової спроможності підйомного гумотросового каната з урахуванням конструктивних особливостей підйомної машини, відхилень напрямних арматури ствола.

Основний зміст роботи.

1 Побудова моделі гумотросового каната підйомної машини з урахуванням розриву тросової основи.

Для можливості визначення величини втрати тягової спроможності плоского гумотросового каната побудуємо аналітичне рішення для випадку сумісної дії двох чинників, включно й розриву його троса. Залежність НДС каната від конструкції, технічного стану підйомної машини, напрямних, вимагає або розробки окремих методик для різних машин та умов їх експлуатації, або розробки єдиного універсального методу розрахунку, або декількох методів для окремих випадків. Останній на першому етапі розробки таких методів більш раціональний. Можливість розробки методик для окремих випадків зумовлена тим, що конструкція та стан підйомної установки впливають на підйомний канат в двох перерізах. В перерізі взаємодії каната з барабаном (шківом) підйомної машини та в перерізі його приєднання до посудини.

Тягові елементи працюють в межах дії лінійного закону Гука. Це дозволяє окремо розв'язати задачу визначення НДС від впливу зовнішніх чинників та задачу визначення впливу розривів тягових елементів. Вплив зовнішніх чинників врахуємо в граничних умовах деформування каната.

Вказані вище чинники, зумовлені характером взаємодії каната з елементами машини або умовами деформування каната по його довжині, викликають нерівномірний НДС каната. В загальному випадку, внутрішні сили, що діють в різних тросах, різні. Розрив троса призводить до зменшення внутрішнього зусилля в ньому до нуля. Як наслідок, місце розташування розриву при заданих граничних умовах зумовлює величину зусилля, яке мають сприйняти суміжні цілі троси.

Відзначимо, складання двох напружено-деформованих станів без урахування того факту, що розрив тягового елемента змінює конструкцію каната в перерізі розриву, неможливо. Зміна конструкції каната в районі його ушкодження зумовлюється зменшенням кількості тросів в перерізі каната. Розрив троса вилучає його з системи тросів, що утворюють єдину механічну систему – гумотросовий канат. Зміна конструкції каната, навіть локальна, виключає можливість моделювання каната як єдиної механічної системи.

З урахуванням наведеного, будемо окремо розв'язувати задачу визначення сили, що діяла на трос в перерізі його розриву, але до руйнування. В другій задачі визначимо перерозподіл сил та деформацій, зумовлених зміною сили, що діяла

на трос до його руйнування. Таку зміну змодельємо прикладанням сил, рівних та протилежно спрямованих силам, що діяли до розриву троса. При цьому граничні умови залишимо незмінними. Незмінними будемо вважати і сумарне зусилля, прикладене до каната. З урахуванням неприйнятності єдиної моделі взаємодії тросів в канаті з ушкодженим тросом, розділимо канат на два відрізки нормальним перерізом, що проходить крізь розрив.

Побудуємо алгоритм розв'язання задачі врахування розриву довільного тягового елемента каната, на яку діють зовнішні чинники.

Для визначення характеру взаємодії тросів в канаті, як в механічній системі, розглянемо навантаження окремого троса довжиною dx , вирізаного з каната (рис.).

Рис. Відрізок троса елементарної довжини

Сформулюємо умову рівноваги відрізка троса довжиною dx

$$dP_i + d \cdot (\tau_{i+1} - \tau_i) dx = 0, \quad (1)$$

де d – діаметр троса;

$$\tau_i = \frac{G}{h-d} k_G [u_i - u_{i-1}], \quad (2)$$

де u_i – переміщення i -того троса вздовж каната (осі x); h – відстань поміж тросами; G – модуль зсуву матеріалу матриці; k_G – коефіцієнт впливу форми гуми, розташованої поміж тросами на жорсткість її зсуву.

Будемо користуватися поняттям «приведений модуль пружності на розтяг» для урахування відмінності дійсної конструкції троса від стрижня суцільного перерізу діаметром, що дорівнює діаметру троса.

Однорідне рівняння (3) запишемо у такому вигляді

Підставивши (2) у формулу (1), маємо

$$\frac{dP_i}{dx} + \frac{Gd}{h-d} k_G (u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}) = 0. \quad (3)$$

Відповідно до закону Гука

$$P_i = EF \cdot \frac{du_i}{dx},$$

де E, F – відповідно, приведений модуль пружності на розтяг та площа поперечного перерізу троса.

Рівняння (3) запишемо у такому вигляді

$$\frac{d^2 u_i}{dx^2} + \frac{G d k_G}{(h-d) E F} (u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}) = 0. \quad (4)$$

Відзначимо, отримане рівняння прийнятне для всіх тросів, за винятком крайніх, тобто за умови

$$1 < i < M,$$

де M – кількість тросів в канаті.

Для крайніх тросів відповідні однорідні рівняння мають вигляд

$$\frac{d^2 u_1}{dx^2} + K (-u_1 + u_2) = 0, \quad (5)$$

$$\frac{d^2 u_M}{dx^2} + K (u_{M-1} - u_M) = 0, \quad (6)$$

де $K = \frac{G d k_G}{(h-d) E F}$.

Будемо розглядати номер троса як дискретну координату. Розв'язки систем диференціальних рівнянь (4–6) будемо шукати у вигляді добутків двох функцій – функції координати x та функції номерів тросів

$$u_i = \sum_{m=1}^{M-1} \left(A_m e^{\beta_m x} + B_m e^{-\beta_m x} \right) \cos(\mu_m (i - 0,5)) + lx + \varepsilon, \quad (7)$$

де A_m, B_m, l, ε – невідомі сталі інтегрування; β_m – вектор характеристичних показників, визначений при розв'язанні однорідного (без правої частини) рівняння (4), $\beta_m = \sqrt{2 \frac{G d k_G}{(h-d) E F} [1 - \cos(\mu_m)]}$; μ_m – вектор величин, що дозволяють забезпечити виконання рівності нулю правої частини у виразах (5) та (6).

Значення внутрішніх сил розтягу тросів з урахуванням закону Гука, відповідно до виразу (7)

$$P_i = EF \sum_{m=1}^{M-1} \left(A_m e^{\beta_m x} - B_m e^{-\beta_m x} \right) \beta_m \cos(\mu_m (i - 0,5)) + EFx + \varepsilon. \quad (8)$$

2 Побудова рішень з розподілу сил та переміщень тросів в загальній формі для різних граничних умов його деформування.

Скористаємося отриманими рішеннями для визначення коефіцієнтів концентрації напружень для каната, зумовлених його навантаженням силою розтягу, створеною масою підвішеної посудини, з урахуванням розривів тросової основи для різних граничних умов його деформування.

З метою забезпечення прийнятності отриманого рішення для різних граничних умов, розглянемо канат довільної довжини з M тросів. Віднесемо його до поздовжньої осі координат. Перерізи початку та кінця каната позначимо L_1 та L_2 . Будемо вважати, що в перерізі $x = l$ ушкоджено Θ -тий трос.